

ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИИ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ КОРЗИНУ

Мусаева Мухаббат

Ташкентский Международный Университет Кимё

Направление финансов 4 курс

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10397243>

***Аннотация.** Инфляция является важнейшим экономическим фактором, который существенно влияет на покупательную способность потребителей. Рост цен изменяет динамику потребительской корзины, создавая волновой эффект на различные аспекты жизни людей. В этой статье исследуется обширное влияние инфляции на потребительскую корзину, вникая в ее последствия для привычек расходования средств, экономической стабильности и общего благосостояния.*

***Ключевые слова:** потребители, потребительская корзина, бизнес, инфляция, уровень инфляции, статистика, преимущество, недостаток, общий рост.*

IMPACT OF INFLATION ON CONSUMER BASKET

***Abstract.** Inflation is the most important economic factor that significantly affects the purchasing power of consumers. Rising prices change the dynamics of the consumer basket, creating a ripple effect on various aspects of people's lives. This article examines the broad impact of inflation on the consumer basket, delving into its implications for spending habits, economic stability and overall well-being.*

***Key words:** consumers, consumer basket, business, inflation, inflation rate, statistics, advantage, disadvantage, overall growth.*

***Введение:** Инфляция - это рост цен, который можно перевести как снижение покупательной способности с течением времени. Скорость, с которой падает покупательная способность, может быть отражена в среднем росте цен на корзину выбранных товаров и услуг за определенный период времени.*

Рост цен, который часто выражается в процентах, означает, что на единицу валюты фактически покупается меньше, чем в предыдущие периоды. Инфляцию можно противопоставить дефляции, которая возникает, когда цены снижаются, а покупательная способность увеличивается.

Инфляция:

Инфляция - это скорость, с которой растут цены на товары и услуги.

Инфляцию иногда подразделяют на три типа: инфляцию, обусловленную спросом, инфляцию, обусловленную затратами, и встроенную инфляцию.

Наиболее часто используемыми индексами инфляции являются Индекс потребительских цен и индекс оптовых цен.

Инфляцию можно рассматривать положительно или отрицательно в зависимости от индивидуальной точки зрения и темпов изменений.

Тем, у кого есть материальные активы, такие как недвижимость или товары на складе, может понравиться некоторая инфляция, поскольку это повышает стоимость их активов.

Хотя легко измерить изменение цен на отдельные товары с течением времени, потребности людей выходят за рамки одного или двух продуктов. Людям нужен большой и разнообразный набор продуктов, а также множество услуг для комфортной жизни. Они включают в себя такие товары, как продовольственное зерно, металл, топливо, коммунальные услуги, такие как электричество и транспорт, и такие услуги, как здравоохранение, развлечения и рабочая сила.

Инфляция направлена на измерение общего воздействия изменений цен на разнообразный набор товаров и услуг. Она позволяет получить единое стоимостное представление о повышении уровня цен на товары и услуги в экономике за определенный период времени.

Цены растут, а это означает, что на одну денежную единицу покупается меньше товаров и услуг. Эта потеря покупательной способности влияет на стоимость жизни простых людей, что в конечном итоге приводит к замедлению экономического роста.

Единодушное мнение экономистов заключается в том, что устойчивая инфляция возникает, когда рост денежной массы в стране опережает экономический рост.

Чтобы бороться с этим, денежно-кредитное управление (в большинстве случаев центральный банк) предпринимает необходимые шаги по управлению денежной массой и кредитованием, чтобы удерживать инфляцию в допустимых пределах и поддерживать бесперебойную работу экономики.

Теоретически монетаризм - популярная теория, объясняющая взаимосвязь между инфляцией и денежной массой экономики. Например, после испанского завоевания империй ацтеков и инков огромные объемы золота и особенно серебра потекли в испанскую и другие европейские экономики. Поскольку денежная масса быстро увеличивалась, ценность денег падала, что способствовало быстрому росту цен.

Инфляция измеряется различными способами в зависимости от видов товаров и услуг. Это противоположность дефляции, которая указывает на общее снижение цен, когда уровень инфляции опускается ниже 0%.

Имейте в виду, что дефляцию не следует путать с дезинфляцией, которая является родственным термином, обозначающим замедление (положительного) уровня инфляции.

Увеличение денежной массы является корнем инфляции, хотя это может проявляться через различные механизмы в экономике. Денежно-кредитные власти могут увеличить денежную массу страны путем:

Печатание и раздача большего количества денег гражданам

Юридическая девальвация (снижение стоимости) валюты, являющейся законным платежным средством

Выдача новых денег взаймы в качестве кредитов на резервных счетах через банковскую систему путем покупки государственных облигаций у банков на вторичном рынке (наиболее распространенный метод)

Во всех этих случаях деньги в конечном итоге теряют свою покупательную способность. Механизмы того, как это приводит к инфляции, можно разделить на три типа: инфляция, стимулирующая спрос, инфляция, стимулирующая затраты, и встроенная инфляция.

Инфляция, стимулируемая спросом, возникает, когда увеличение предложения денег и кредитов стимулирует общий спрос на товары и услуги расти быстрее, чем производственные мощности экономики. Это увеличивает спрос и приводит к росту цен.

Когда у людей становится больше денег, это приводит к позитивным настроениям потребителей. Это, в свою очередь, приводит к увеличению расходов, что приводит к росту цен. Это создает разрыв между спросом и предложением с более высоким спросом и менее гибким предложением, что приводит к росту цен.

Инфляция, стимулирующая затраты, является результатом повышения цен, воздействующих на ресурсы производственного процесса. Когда увеличение денежной массы и кредита направляется на рынки товаров или других активов, затраты на все виды промежуточных товаров растут. Это особенно очевидно, когда происходит негативный экономический шок в поставках ключевых сырьевых товаров.

Эти изменения приводят к удорожанию готового продукта или услуги и приводят к росту потребительских цен. Например, когда денежная масса увеличивается, это создает спекулятивный бум цен на нефть. Это означает, что стоимость энергоносителей может

вырасти и способствовать росту потребительских цен, что отражается на различных показателях инфляции.

Встроенная инфляция связана с адаптивными ожиданиями или идеей о том, что люди ожидают сохранения текущих темпов инфляции в будущем. Поскольку цены на товары и услуги растут, люди могут ожидать непрерывного роста в будущем аналогичными темпами.

Таким образом, работники могут требовать увеличения расходов или заработной платы для поддержания своего уровня жизни. Их повышенная заработная плата приводит к повышению стоимости товаров и услуг, и эта спираль заработной платы и цен продолжается, поскольку один фактор вызывает другой, и наоборот.

Типы индексов цен

В зависимости от выбранного набора используемых товаров и услуг рассчитываются и отслеживаются в виде индексов цен несколько типов корзин товаров. Наиболее часто используемыми индексами цен являются Индекс потребительских цен (ИПЦ) и Индекс оптовых цен (ИРЦ).

Индекс потребительских цен - это показатель, который оценивает средневзвешенные цены корзины товаров и услуг, удовлетворяющих основные потребительские потребности. Они включают транспорт, продукты питания и медицинское обслуживание.

Индекс потребительских цен рассчитывается путем учета изменений цен на каждый товар в заранее определенной корзине товаров и усреднения их на основе их относительного веса во всей корзине. Рассматриваемые цены - это розничные цены на каждый товар, доступные для покупки отдельными гражданами.

Изменения индекса потребительских цен используются для оценки изменений цен, связанных со стоимостью жизни, что делает его одним из наиболее часто используемых статистических показателей для определения периодов инфляции или дефляции. В США Бюро статистики труда (BLS) ежемесячно публикует данные об индексе потребительских цен и рассчитало его еще в 1913 году.

“Корзины покупок” товаров, используемых при составлении различных показателей инфляции потребительских цен, пересматриваются ежегодно. Товары в корзинах меняются таким образом, чтобы показатели были актуальными и отражали структуру потребительских расходов.

Инфляция потребительских цен - это скорость, с которой цены на товары и услуги, покупаемые домохозяйствами, растут или падают. Представьте себе большую "корзину

покупок", содержащую эти товары и услуги. Поскольку цены на различные товары меняются с течением времени, меняется и общая стоимость корзины. Динамика индексов потребительских цен отражает это изменение.

В течение каждого календарного года содержимое корзины фиксируется таким образом, что изменения в индексах от месяца к месяцу отражают только изменения цен, а не изменения в качестве и количестве приобретаемых товаров.

Однако содержимое корзины и связанные с ней веса расходов обновляются ежегодно. Это важно для того, чтобы помочь избежать потенциальных искажений, которые в противном случае могли бы возникнуть, например, из-за разработки совершенно новых товаров и услуг. Эти процедуры также помогают гарантировать, что индексы отражают долгосрочные тенденции в потребительских расходах.

Изменения в позициях и связанные с ними веса вносятся в февральский индекс каждый год, но цены собираются как для старых, так и для новых позиций в январе. Это означает, что данные за каждый год могут быть "связаны цепочкой" для формирования долгосрочного индекса цен, охватывающего многие годы.

Другими словами, изменения цен в период с декабря по январь основаны на старой корзине, в то время как изменения цен в период с января по последующие месяцы основаны на новой корзине.

На самом деле существуют разные корзины для Индекса потребительских цен, включая стоимость жилья для собственников (СРІН), Индекс потребительских цен (СРІ) и Индекс розничных цен (RPI), но подавляющее большинство позиций одинаковы во всех трех.

Существуют отдельные товары и услуги, расходы на которые настолько велики, что они заслуживают включения в корзины сами по себе, например бензин. Чаще всего необходимо выбирать выборку конкретных товаров и услуг, которая дает надежную оценку динамики цен на ряд аналогичных товаров.

При выборе репрезентативных товаров учитывается несколько факторов, в том числе:

- простота поиска товара и определения цены на него
- доступность в течение всего года
- сумма, потраченная на конкретный товар или группу товаров
- вариабельность цен внутри класса
- анализ остатка в корзине

Инфляция может быть истолкована как хорошая или плохая вещь, в зависимости от того, чью сторону принять и насколько быстро происходят изменения.

Преимущества:

Физическим лицам, имеющим материальные активы (например, недвижимость или складские товары), стоимость которых выражена в их национальной валюте, может понравиться некоторая инфляция, поскольку это повышает цену их активов, которые они могут продать по более высокой ставке.

Инфляция часто приводит к спекуляциям со стороны компаний, участвующих в рискованных проектах, и частных лиц, которые инвестируют в акции компаний, потому что они ожидают большей доходности, чем инфляция.

Оптимальный уровень инфляции часто поддерживается для того, чтобы в определенной степени стимулировать расходы, а не сбережения. Если покупательная способность денег со временем падает, то может возникнуть больший стимул тратить сейчас, а не откладывать и тратить позже.

Это может привести к увеличению расходов, что может стимулировать экономическую активность в стране. Считается, что сбалансированный подход позволяет поддерживать величину инфляции в оптимальном и желаемом диапазоне.

Недостатки:

Покупатели таких активов могут быть недовольны инфляцией, поскольку им придется выложить больше денег. Людям, которые владеют активами, оцениваемыми в их национальной валюте, такими как наличные деньги или облигации, может не нравиться инфляция, поскольку она снижает реальную стоимость их активов.

Таким образом, инвесторам, стремящимся защитить свои портфели от инфляции, следует рассмотреть классы активов, хеджируемых от инфляции, такие как золото, сырьевые товары и инвестиционные фонды недвижимости (REIT). Облигации, индексируемые по инфляции, являются еще одним популярным вариантом получения инвесторами прибыли от инфляции.

Высокие и непостоянные темпы инфляции могут привести к серьезным издержкам для экономики. Предприятия, работники и потребители - все они должны учитывать последствия общего роста цен при принятии решений о покупке, продаже и планировании.

Это создает дополнительный источник неопределенности в экономике, поскольку они могут ошибаться в своих предположениях о темпах будущей инфляции. Ожидается, что

время и ресурсы, затраченные на исследование, оценку и корректировку экономического поведения, возрастут до общего уровня цен.

Это противоречит реальным экономическим основам, которые неизбежно сопряжены с издержками для экономики в целом.

Даже низкий, стабильный и легко предсказуемый уровень инфляции, который некоторые считают оптимальным в остальном, может привести к серьезным проблемам в экономике. Это связано с тем, как, где и когда новые деньги поступают в экономику.

Всякий раз, когда в экономику поступают новые деньги и кредиты, они всегда оказываются в руках конкретных лиц или коммерческих фирм. Процесс корректировки уровня цен на новую денежную массу продолжается по мере того, как они затем тратят новые деньги, и они циркулируют из рук в руки и со счета на счет в экономике.

Инфляция сначала приводит к росту одних цен, а затем - к росту других. Это последовательное изменение покупательной способности и цен (известное как эффект Кантильона) означает, что процесс инфляции не только повышает общий уровень цен с течением времени.

Но это также приводит к искажению относительных цен, заработной платы и нормы прибыли на этом пути.

Экономисты, в целом, понимают, что отклонения относительных цен от их экономического равновесия вредны для экономики, и австрийские экономисты даже считают этот процесс основной движущей силой циклов рецессии в экономике.

В той мере, в какой номинальный доход домохозяйств, который они получают в текущих деньгах, растет не так сильно, как цены, они находятся в худшем положении, потому что могут позволить себе покупать меньше.

Другими словами, их покупательная способность или реальный доход с поправкой на инфляцию падает. Реальный доход является показателем уровня жизни. Когда растут реальные доходы, растет и уровень жизни, и наоборот.

В действительности цены меняются с разной скоростью. Некоторые из них, такие как цены на продаваемые товары, меняются каждый день; другие, такие как заработная плата, установленная контрактами, требуют больше времени для корректировки (или, говоря экономическим языком, являются “липкими”).

В условиях инфляции неравномерный рост цен неизбежно снижает покупательную способность некоторых потребителей, и это снижение реальных доходов является самой большой издержкой инфляции.

Инфляция также может со временем исказить покупательную способность получателей и плательщиков фиксированных процентных ставок. Возьмем пенсионеров, которые получают фиксированную 5-процентную ежегодную прибавку к пенсии. Если инфляция превышает 5 процентов, покупательная способность пенсионера падает.

С другой стороны, заемщик, который выплачивает ипотечный кредит с фиксированной ставкой в размере 5 процентов, выиграет от 5-процентной инфляции, поскольку реальная процентная ставка (номинальная ставка минус уровень инфляции) будет равна нулю; обслуживать этот долг было бы еще проще, если бы инфляция была выше, при условии, что у заемщика доходы идут в ногу с инфляцией. Реальный доход кредитора, конечно, страдает.

В той мере, в какой инфляция не учитывается в номинальных процентных ставках, некоторые получают, а некоторые теряют покупательную способность.

Вывод

Инфляция оказывает глубокое влияние на потребительскую корзину, изменяя привычки в расходовании средств, влияя на экономическую стабильность и влияя на общее благосостояние. Понимание этих последствий важно как для отдельных лиц, так и для политиков, чтобы смягчить негативные последствия и способствовать улучшению экономических условий для всех. Применяя разумные финансовые стратегии, потребители могут с большей легкостью переживать периоды инфляции.

REFERENCES

1. Oromov Jakhongir. Digital Economy of the Age .Field. American journal of economics and business management. ISSN: 2576-5973 Vol. 6, №. 2, 2023.
2. Alimkhanova Nigora, Haydarov Akobir (2023). Improving Accounting And Auditing Of Goods And Material Resources. International Journal of Economy and Innovation . Gospodarka i Innowacje.
3. Aliqulov M. Эркин иктисодий зоналар фаолиятини ривожлантиришда хориж тажрибаси (Россия Федерацияси мисолида) // Scienceweb academic papers collection. – 2020.
4. Alikulov Mekhmonali Salahiddin ugli. (2023). MAIN DIRECTIONS AND TRENDS OF AGRICULTURAL FINANCING. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 22, 126–133. Retrieved from <http://www.ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/843>